

БИОЛОГИЙН 7 ДУГААР АНГИЙН СУРАХ БИЧГИЙН ДААЛГАВАР, ТУРШИЛТ АЖЛЫН БОЛОВСРУУЛАЛТАД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Сэржмядаг Цогбадрах 1, Баатар Алтансүх 2

Боловсролын Хүрээлэн, Сургалтын Хөтөлбөр, Үнэлгээ, Сурах Бичгийн Судалгааны Сектор

tsogbadarakh@mier.mn

Боловсролын Хүрээлэн, Сургалтын Хөтөлбөр, Үнэлгээ, Сурах Бичгийн Судалгааны Сектор

altansukh@mier.mn

Хураангуй: ЕБС-ийн 7 дугаар ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн даалгавар болон туршилт, дадлага ажил нь сурагчдад ямар мэдлэг, чадвар, дадал, арга барил эзэмшүүлэх болон суурь боловсролын биологийн хөтөлбөрийн үнэлгээний зорилт, жинд нийцүүлж хэрхэн боловсруулсан зэрэг асуудлыг тодорхойлж, цаашид сул талыг сайжруулах боломжийг тогтоох зорилгоор судалгааг хийлээ. Судалгаанд хэмжилзүйн болон даалгаварт шинжилгээ хийх онол аргагүйг хослуулж хэрэглэсэн. Сурах бичгийн даалгавар, туршилт, дадлага ажлыг хэмжихийн тулд шалгуур үзүүлэлт бүхий (хэмжигдэхүүний төрөл, хэмжигдэхүүний утга тооцсон) аргачлалыг боловсруулж судалгаанд хэрэглэж, тодорхой үр дүнгүүдыг гаргаж оюун дүгнэлт хийлээ. Судалгааны хувьсагч нь нь нэрлэсэн хэмжигдэхүүний төрөлд хамаарагдаж байгаа тул даалгаврын төрөл, туршилт болон дадлага ажлын (Frequency – давтамж, Percent -хувь, Valid Percent -хувьсагчийн хувь, Cumulative percent давтамж) тоон үр дүнг SPSS программ ашиглан гүйцэтгэсэн. Биологи VII сурах бичиг нь 4 бүлэг 15 нэгж сэдэвт хамааралтай 93 даалгаварт хамааралтай 214 (алхамтай) даалгаврыг сурагчдад судлуулахаар боловсруулсан байна. Сурах бичгийн бүлэг сэдэв бүрийн нэгж сэдвийн хувиарлалтад шинжилгээ хийж үзвэл 3:7:3:2 харьцаатай байна. Өөрөөр хэлбэл I, III, IV бүлэг сэдвийн судлах нэгж сэдвийн тоо 2-3 байхад III бүлэг сэдэв нь 7 хүртэл нэгж сэдэвтэй байна. Иймд бүлэг сэдэв бүрт хамаарах нэгж сэдэв болон даалгаврын харьцааг тэнцвэртэй боловсруулах хэрэгтэй. Богино хариулттай 90 даалгавраас 82 хувийг нэг үг болон хураангуй өгүүлбэрээр илэрхийлсэн даалгавар; дэлгэрэнгүй хариулттай 124 даалгавраас 83.8 хувийг сэргээн санах болон ойлгох түвшний даалгавар эзлэж байна. Суралцагчдын сэтгэхүйг хөгжүүлэх задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх түвшний даалгавар, мөн шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх, эргэцүүлэн бодох арга барилыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн даалгавар хангалтгүй боловсруулсан байна. Нийт 11 туршилт ажлын 27.2 хувь нь зааврын дагуу (туршилт ажлын зорилго, үйлийг хийх дарааллыг багш чиглүүлсэн, туршилт ажлыг ажиглаж бэлтгэсэн ажлын хуудсанд тэмдэглэх, үр дүнг гаргаж, боловсруулалт хийх, ерөнхий дүгнэлтийг сурагчид хийх); 36.5 хувь нь бие дааж (асуудал дэвшүүлэх, судалгааны ажлыг төлөвлөх, хийж гүйцэтгэх, нотлох баримт гаргах, дүгнэлтийг багшийн чиглүүлэггүйгээр сурагч гүйцэтгэх), багшийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэх туршилт ажил 36.3 хувь тус тус эзлэж байна. Нийт 9 дадлага ажлын 66.6 хувийг зааврын дагуу, 33.7 хувийг бие дааж гүйцэтгэх дадлага ажил хийхээр боловсруулсан байна. Үзүүлэх, бие даан гүйцэтгэх, зааврын дагуу гүйцэтгэх туршилт болон дадлага ажлыг тооны тодорхой харьцаатайгаар боловсруулж өгсөн нь сурагчдын судалгааны арга барилын хөгжилд чухал ахиц гаргах төдийгүй туршилт ажлыг хийх дадал эзэмшсэнээр өдөр тутмын тулгамдсан асуудлын шийдлийг гаргах чадварт суралцуулах ач холбогдолтой юм. Суурь боловсролын биологийн хөтөлбөрт нийт даалгаврын 50 хувийг (20 хувиас ихгүй сэргээн санах түвшний даалгавар) мэдлэг, ойлголтын даалгавар боловсруулахаар заасан байхад тухайн сурах бичигт 83.8 хувь нь мэдлэг, ойлголтын даалгавар боловсруулсан байна.

Энэ нь сурах бичиг зохиогчид тухайн ангийн сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний зорилт, жинг үндэслэж даалгавар боловсруулахгүй байгааг харуулж байна.

Түлхүүр үг: Сэргээн санах, ойлгох, хэрэглэх, задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх танин мэдэхүйн түвшний даалгавар

Analysis of the Development of Tasks and Experimental Activities in the Grade 7 Biology Textbook

Serjmyadag Tsogbadarakh¹, Baatar Altansukh²

¹Curriculum, Assessment, and Textbook Research Division, Institute of Education, Mongolia
Email: tsogbadarakh@mier.mn

²Curriculum, Assessment, and Textbook Research Division, Institute of Education, Mongolia
Email: altansukh@mier.mn

Abstract

This study was conducted to examine the extent to which the tasks and experimental/practical activities included in the Grade 7 Biology textbook for general secondary education are designed to develop students' knowledge, skills, competencies, and learning strategies, and to determine their alignment with the assessment objectives and weighting specified in the Biology curriculum for basic education. The study also aimed to identify areas for improvement in the design of textbook tasks and activities.

A combination of psychometric principles and task analysis methodologies was employed. A set of evaluation criteria and indicators, including measurement scales and value classifications, was developed to assess textbook tasks, experiments, and practical activities. Since the study variables were measured at the nominal level, descriptive statistics—including frequency, percentage, valid percentage, and cumulative percentage—were generated using SPSS software.

The analysis showed that the Grade 7 Biology textbook consists of four units comprising 15 subtopics and contains 93 tasks with a total of 214 task steps designed for student learning. The distribution of subtopics across the four units follows a ratio of 3:7:3:2, indicating an imbalance in content organization, with one unit containing up to seven subtopics while others include only two or three. These findings suggest the need for a more balanced distribution of both subtopics and learning tasks across textbook units.

Among the 90 short-answer tasks, 82% require responses consisting of a single word or a brief phrase. Of the 124 extended-response tasks, 83.8% assess lower-order cognitive processes, primarily remembering and understanding. In contrast, tasks intended to develop higher-order

thinking skills—including analyzing, evaluating, and creating—as well as inquiry skills, problem-solving abilities, and reflective thinking are insufficiently represented.

The textbook includes 11 experimental activities, of which 27.2% are teacher-guided experiments with structured procedures and predefined observation sheets, 36.5% are independent inquiry-based investigations in which students formulate problems, plan and conduct research, gather evidence, and draw conclusions independently, and 36.3% are experiments completed with teacher support. In addition, nine practical activities are included, with 66.6% designed as guided exercises and 33.7% intended for independent completion.

Providing an appropriate balance among demonstration-based, guided, and independent experimental and practical activities is expected to enhance students' inquiry skills, strengthen their competence in conducting scientific investigations, and improve their ability to solve real-life problems through practical experience. According to the Biology curriculum for basic education, approximately 50% of assessment tasks should measure knowledge and understanding, with no more than 20% devoted to simple recall. However, the analysis revealed that 83.8% of the textbook tasks assess only knowledge and understanding. This finding suggests that the textbook authors have not sufficiently aligned task development with the curriculum's prescribed assessment objectives and weighting.

Keywords: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating, cognitive-level tasks.